

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 1

Vol. 20. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2024

Новый вид мух-саркофагид (Diptera: Sarcophagidae) из Южного Вьетнама

© В.К. Зинченко

Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Фрунзе, 11, Новосибирск 630091
Россия. E-mail: vzscar@yandex.ru

Резюме. Дано описание нового вида серой мясной мухи *Liosarcophaga barkalovi* sp. n. семейства Sarcophagidae из Южного Вьетнама. От других видов рода новый вид хорошо отличается формой латеральных отростков апикальной части дистифала и мембранозных отростков.

Ключевые слова: Diptera, Sarcophagidae, новый вид, Вьетнам.

A new species of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) from Southern Vietnam

© V.K. Zinchenko

Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Frunze str., 11, Novosibirsk 630091
Russia. E-mail: vzscar@yandex.ru

Abstract. The fauna of gray blowflies in Vietnam has not yet been fully studied, especially in its southern part. In spring of 2019, in the Cat Tien National Park (Southern Vietnam) a new species of the genus *Liosarcophaga* Enderlein, 1928 was collected on yellow plates. This article describes a new species of gray blowfly *Liosarcophaga barkalovi* sp. n. from the family Sarcophagidae. The new species is clearly distinguished from other species of the genus by its flat and wide lateral processes of the apical part of the distiphallus and the peculiar shape membranous processes not known in others.

Key words: Diptera, Sarcophagidae, new species, Vietnam.

Sarcophagidae – большое семейство мух, насчитывающее почти 3000 видов в мировой фауне [Pape, 1996]. Саркофагиды Юго-Восточной Азии еще недостаточно исследованы. По последним данным, из Вьетнама известно 58 видов саркофагид, что значительно меньше их предполагаемого количества [Barták et al., 2019; Zinchenko, 2020].

В статье описан новый вид серой мясной мухи из Южного Вьетнама.

Мухи были собраны на поляне в лесу на желтые тарелки и сохранены в 70%-м этаноле. Взятые из спирта мухи были промыты в воде, наколоты на булавки. Наколотые экземпляры с расплавленными терминалиями высушивались на полипропиленовых планшетах. Определение, препарирование и фотографирование материала сделаны с использованием бинокулярных микроскопов Zeiss Stemi 2000-C и Altamí PS0745-T. Приведенный в статье материал хранится в коллекции Сибирского зоологического музея Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (ИСиЭЖ, Новосибирск, Россия).

Liosarcophaga barkalovi sp. n.

(Рис. 1–4)

Zinchenko, 2020: 89 (как *Parasarcophaga* sp.).

Материал. Голотип, ♂: «Vietnam, Dond [Dong] Nai Prov., Cat Tien Reserve, 11°46'N, 107°39'E, 1-10.05.2019 A. Barkalov leg.». Паратипы: 11 ♂, собраны вместе с голотипом.

Описание. По 12 самцам. Внешний вид (рис. 1). Длина 8.5–10 мм. Лоб в самом узком месте в 0.166–0.228 раза шире максимальной ширины головы. Лобная полоска в 1.6–2.25 раза шире орбиты в самом узком месте. 8–11 сильных

лобных щетинок. Скулы и орбиты желтые. Скуловые щетинки в виде одного ряда. Внешние вертикальные щетинки отсутствуют. 3-й членик усиков в 2.45–3 раза длиннее 2-го. Ариста длинно-перистая. Щупики не особенно длинные, постепенно утолщающиеся к вершине. Посторбитальные щетинки расположены двумя правильными рядами, иногда заметен третий неясный ряд. Щеки в передней части желтоватые, далее серые с черными щетинками, которые снизу и сзади заменяются белыми. Крыло прозрачное и слегка затемненное. Длина крыла 6.3–8.5 мм. Базикоста желтая. Тело в сером налете, полосы на спинке темно-серые, брюшко с рисунком из полос и пятен. $as\ 0 + 1$, щиток с двумя апикальными и парами более длинных субапикальных и базальных щетинок и одной парой дорсальных щетинок. $ds\ 3-4 + 4$. 3 стеноплеуральные щетинки. Задние бедра по переднему краю с 2 рядами крепких щетинок на верхней половине и 1 рядом снизу. 3-й тергит брюшка по середине заднего края без крепких торчащих щетинок. 5-й стернит с хорошо выраженной щеткой и рядом длинных крепких щетинок по заднему краю щетки (рис. 2, 4). Синтергостернит 7 + 8 темно-коричневый, почти цилиндрический, дорсально вздутый, равной длины и высоты. Эпандрий черный, блестящий, короче своей высоты, покрыт волосками. Церки прямые, на конце острые, с маленькой предвершинной выемкой, в дорсальной проекции расходящиеся в стороны в вершинной трети (рис. 2, 3). Их боковая и верхняя поверхность покрыта волосками. Сурстили имеют форму полуовала с узким основанием и широкой вершиной, прямые по верхнему краю и плавно закругленные по нижнему. Прегониты короткие и широкие, резко загнутые на конце, постгониты удлиненные, широкие и выпуклые по нижнему краю (рис. 3). Апикальная часть дистифала с плоскими и широкими латеральными отростками (рис. 3). Мембранозные отростки склеротизованы, узкие и заостренные на конце, с широко-треугольной лопастью в основании (рис. 3).

Самка неизвестна.

Рис. 1–4. *Liosarcophaga barkalovi* sp. n., общий вид и детали строения.
1 – габитус, самец, голотип; 2–4 – терминалии и 5-й стернит, паратип: 2 – вид сверху, 3 – вид сбоку, 4 – вид спереди. Масштабные линейки: 1 – 5 мм; 2–4 – 0.5 мм.

Figs 1–4. *Liosarcophaga barkalovi* sp. n., general view and details of structure.

1 – habitus, male, holotype; 2–4 – terminalia and 5th sternite, paratype: 2 – dorsal view, 3 – lateral view, 4 – frontal view. Scale bars: 1 – 5 mm; 2–4 – 0.5 mm.

Диагноз. От других представителей рода новый вид хорошо отличается плоскими и широкими латеральными отростками в апикальной части дистифала и своеобразной формой мембранозных отростков, не известных у других.

Распространение. Южный Вьетнам (провинция Донгнай, национальный парк Катъен).

Этимология. Вид назван в честь известного сирфидолога, д.б.н. А.В. Баркалова (ИСиЭЖ), собравшего типовую серию экземпляров этого вида.

Благодарности

Автор признателен А.В. Баркалову за собранный и переданный для изучения материал и двум рецензентам за ценные замечания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-04-00027-а, Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук

на 2013–2020 гг. (VI.51.1.5 (AAAA-A16-116121410121-7)) и базовым проектом FWSG-2021-0004. Использован материал из коллекции Сибирского зоологического музея Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск, Россия), поддержанной Программой биоресурсных коллекций ФАНО России (AAAA-A17-117101070002-6).

Литература

- Зинченко В.К. 2020. К фауне серых мясных мух (Diptera, Sarcophagidae) Южного Вьетнама. В кн.: XI Всероссийский диптерологический симпозиум (с международным участием). Сборник материалов (Воронеж, 24–29 августа 2020 г.). СПб.: АЕМА: 86–91. DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_86
- Barták M., Khrokalo L., Verves Yu. 2019. New records, synonyms and combinations for Oriental Sarcophagidae (Diptera), with updated checklists for Cambodia, India, Taiwan, Thailand and Vietnam. *Journal of Asia-Pacific Entomology*. 22(1): 44–55. DOI: 10.1016/j.aspen.2018.11.011
- Pape T. 1996. *Catalogue of the Sarcophagidae of the world* (Insecta: Diptera). Gainesville: Associated Publishers. 558 p.

Поступила / Received: 28.02.2024

Принята / Accepted: 16.03.2024

Опубликована онлайн / Published online: 4.04.2024

References

- Barták M., Khrokalo L., Verves Yu. 2019. New records, synonyms and combinations for Oriental Sarcophagidae (Diptera), with updated checklists for Cambodia, India, Taiwan, Thailand and Vietnam. *Journal of Asia-Pacific Entomology*. 22(1): 44–55. DOI: 10.1016/j.aspen.2018.11.011
- Pape T. 1996. Catalogue of the Sarcophagidae of the world (Insecta: Diptera). Gainsville: Associated Publishers. 558 p.
- Zinchenko V.K. 2020. To the fauna of the flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) of South Vietnam. *In: XI Vserossiyskiy dipterologicheskiy simpozium (s mezhdunarodnym uchastiem). Sbornik materialov [XI All-Russian Dipterological Symposium (with international participation). Materials (Voronezh, Russia, 24–29 August 2020)].* St Petersburg: LEMA: 86–91 (in Russian). DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_86